

Fronteiras amazônicas e os desafios à Segurança Nacional

Oscar Medeiros Filho¹, Ana Luísa Ribeiro², Pavla Pavelkonski³, Felipe Kanso⁴, Thiago Cavalcante⁵

¹Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília/DF

²Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília/DF

³Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília/DF

⁴Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília/DF

⁵Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília/DF

Resumo – O presente artigo visa a discussão das peculiaridades que envolvem as fronteiras do Brasil com seus vizinhos na Região da Amazônia e suas implicações para a Defesa Nacional. Para além de desafios geopolíticos, a territorialidade transfronteiriça em questão abarca imbrólios securitários de toda ordem, especialmente agravados pelo aumento dos fluxos de ilícitos transnacionais, pela carência da presença do Estado na região, e pela debilidade institucional dos órgãos de segurança instituídos no local. Por conseguinte, a pesquisa tem por base a metodologia qualitativa, que se dará a partir da análise de documentos oficiais e de revisões bibliográficas, adotando, assim, uma abordagem descritiva, bibliográfica e documental. A hipótese concerne a afirmar a coexistência de duas noções diferentes de fronteira, as quais implicam diretamente no papel dos instrumentos de Defesa Nacional: a “border” e a “frontier”. Para tanto, o artigo será dividido em três seções: a primeira caracteriza a Região Amazônica como área estratégica para a Defesa, com enfoque em seus principais desafios securitários e de caráter geopolítico; a segunda seção buscará abranger uma discussão acerca do significado das noções teóricas de “border” e “frontier” e sua coexistência, refletindo a dualidade entre limites formais e a complexidade da região e suas dinâmicas; já a terceira seção, por sua vez, discutirá as principais implicações nas fronteiras amazônicas para a Defesa Nacional, refletindo a segurança e a soberania do Brasil na região.

Palavras-Chave – Amazônia; Border; Defesa Nacional; Frontier.

I. INTRODUÇÃO

A proliferação de ameaças transnacionais nas últimas décadas passa a ser um desafio aos Estados e à segurança nacional. A ideia de fronteiras impermeáveis, que protegiam os Estados como unidades hermeticamente fechadas, tende a ser cada vez mais diluída e as fronteiras se tornaram porosas. Quando trazida para a realidade brasileira, especialmente da Região Amazônica, esse desafio torna-se mais complexo. Ali, como veremos ao longo do artigo, coexistem duas noções de fronteira: o sentido de “muro” e de “periferia”, gerando implicações consideráveis para a defesa nacional e emprego das forças armadas.

A Região Amazônica é uma das principais fontes de recursos naturais do Brasil e do mundo, abrangendo uma imensa biodiversidade e patrimônios naturais de importância estratégica, como é o caso dos minerais e da água doce. Contudo, tal região também é alvo de diversos desafios à Segurança Nacional, que podem vir a ameaçar não somente o meio ambiente como um todo, mas também a soberania e a integridade do território brasileiro, especialmente em áreas de fronteira. Tais desafios e possíveis soluções para enfrentá-los constitui o foco do presente artigo.

A. REGIÃO AMAZÔNICA E A CRIMINALIDADE TRANSNACIONAL

A divisão das fronteiras brasileiras compreende a três arcos: Norte, Central e Sul — a faixa de fronteira Norte, representa os Estados Amapá, Pará, Amazonas, Roraima e Acre; a faixa de fronteira Central tem-se os Estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; e o Arco Sul, inclui a fronteira dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Brasil, 2018). A Região Amazônica apresenta um mosaico de singularidades que desafiam o planejamento estratégico e o funcionamento da geopolítica estatal, sobretudo quando o foco recai sobre as fronteiras que entrelaçam os países que a compõem. As características geográficas distintas, delineadas por fatores naturais como o clima e a vegetação, conferem à região uma acessibilidade restrita, propiciando a proliferação de atividades ilícitas. Adicionalmente, observa-se uma escassa presença estatal, particularmente nas áreas fronteiriças, o que, em conjunto com o aumento dos fluxos ilícitos transfronteiriços, especialmente o tráfico de cocaína oriundo dos principais produtores globais — Colômbia e Peru —, intensifica as vulnerabilidades da região.

No contexto atual de globalização-fragmentação (Couto, 2020), os Estados Nacionais são confrontados com desafios que transcendem suas fronteiras internas. A criminalidade transnacional, por meio de redes de crime organizado, não apenas enfraquece as políticas de segurança interna, mas também exacerba a vulnerabilidade das fronteiras. Nesse sentido, as políticas de segurança e defesa brasileiras, voltadas para o controle do espaço fronteiriço e a Cooperação Internacional em segurança e defesa na tríplice fronteira, são fundamentadas na Política Nacional de Defesa e na Estratégia Nacional de Defesa. Estas delineiam diretrizes e objetivos que fortalecem a Segurança Nacional, promovendo a preservação da soberania, a integridade territorial e a consecução dos interesses nacionais (Brasil, 2020). As estratégias e políticas de combate à criminalidade transnacional na Região Amazônica são orientadas para contrapor às ameaças e pressões externas, definindo como prioritário o interesse no entorno estratégico brasileiro, que inclui a América do Sul (Brasil, 2020).

No Arco Norte, entendido como a primeira das divisões fronteiriças, é caracterizada por um intenso adensamento florestal e uma notória baixa densidade populacional. Essas condições, aliadas à dificuldade de acesso, tornam a região suscetível a atividades ilícitas transfronteiriças. Entre os principais delitos identificados estão o contrabando, a lavagem de dinheiro, a mineração ilegal, o narcotráfico, o

tráfico de armas, o tráfico de pessoas e a exploração indevida de recursos naturais (GSI, 2019). Para enfrentar esses desafios, a atuação estatal na região amazônica do Arco Norte envolve uma operação integrada das Forças Armadas Brasileiras e demais entidades de segurança, tais como a Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Polícia Federal (PF), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério da Defesa (MD), Ministério da Economia (ME), Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), Ministério Público da União (MPU) e o Banco Central (PARENTE, 2020). Essa colaboração é essencial para o controle e a vigilância necessários frente à elevada circulação de indivíduos, mercadorias e bens, que potencializam a vulnerabilidade da região às práticas ilícitas de natureza transnacional, especialmente em relação aos países adjacentes.

A vastidão da região amazônica, caracterizada por sua extensa cobertura florestal, rios e fronteiras internacionais, representa desafios significativos para a segurança nacional. Neste cenário, três questões emergem como pontos críticos que trataremos neste trabalho: tráfico de entorpecentes, extração ilegal de minérios e tráfico de seres humanos. A floresta se configura como um corredor estratégico para o tráfico de substâncias ilícitas, em particular a cocaína. Os principais produtores globais deste narcótico, Colômbia e Peru, utilizam a região como via de escoamento de sua produção. O rio Amazonas funciona como rota para a cocaína refinada, que é exportada para a Europa e distribuída no território brasileiro. As organizações criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) disputam o controle dessas rotas. A Amazônia é estratégica para o narcotráfico, e o PCC organiza e investe nas rotas de tráfico pela região em uma lógica empresarial, transportando cocaína até mercados lucrativos na Europa. Já o Comando Vermelho controla territórios e a venda de drogas em grandes cidades e regiões metropolitanas. A disputa entre essas facções tem implicações significativas para a segurança e o meio ambiente na região.

A procura por ouro e gemas preciosas também impulsiona a extração ilegal de minérios na Amazônia. Esta atividade resulta em desmatamento, degradação ambiental e impactos significativos nas comunidades locais. O ouro extraído de forma ilegal é convertido em joias e barras, alimentando um mercado de bilhões de dólares. A Família do Norte (FDN) é uma facção local que opera principalmente na região amazônica, envolvendo-se em atividades criminosas, incluindo a extração ilegal de minérios. No mesmo sentido, o tráfico humano se aproveita de indivíduos desatentos ou incapazes para serem transportados e explorados em atividades como exploração sexual, trabalho escravo e comércio de órgãos. O Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, tem como objetivo integrar ações de segurança, compartilhar informações e cooperar internacionalmente para proteger as fronteiras. Adicionalmente, a Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (Enafro) capacita forças policiais que atuam na região de fronteira do Brasil com outros países da América do Sul, como Argentina, Peru, Equador, Colômbia, Uruguai, Chile e Paraguai.

B. NOÇÕES DE “BORDER” E “FRONTIER”

Os conceitos de “border” e “frontier” são amplamente utilizados para questões referentes a termos de segurança e

defesa da Região Amazônica. O processo de delimitação do território brasileiro contou com uma importante contribuição da participação ativa de seu Exército na zona de fronteira, acompanhado de uma constante preocupação de cunho geopolítico, em proteção a supostos meios de aplicabilidade de interesses exteriores. Com relação a este ponto, a função do Exército estava marcada pela representação soberana do país em uma fronteira, isto é, em um conceito dotado de caráter jurídico e político: a fronteira “border”. Ao que tange à concepção de divisa, segundo Medeiros Filho (2020) a “border” é encarregada da instituição da “linha pela qual fica definido a atuação soberana de um determinado Estado” (Medeiros Filho, 2020, p. 80). Portanto, esta fronteira divisa cumpre seu papel no que tange à divisão de Estados nacionais independentes.

A “frontier”, por sua vez, é caracterizada pela percepção do que se refere a regiões mais distantes, como a periferia. Estas, por sua vez, não possuem uma grande escala de desenvolvimento e não contam com forte corporação do Estado. Frequentemente, em determinadas áreas, o acesso de transportes se torna objeto de grande dificuldade para alcançar o local característico. Este impedimento é causado, muitas vezes, pela irregularidade presente na transportação ilegal de drogas ilícitas, onde será tratado posteriormente sobre a criminalidade transnacional. A “frontier”, contudo, agrupa uma complexidade muito maior de pensamentos analíticos do que simplesmente a ideia de fronteira tradicional pela ideia de delimitação. Com relação às formações das fronteiras na América Latina, Vargas (2017) esclarece dois principais tipos: a) fronteira como limite do território, que são as próprias delimitações territoriais do Estado; b) fronteira como lugar, caracterizada como um “condão de unir povos vizinhos” (Vargas, 2017, p. 44), portanto, um ambiente comum entre os sujeitos que ali permanecem, isto é, a constituição de periferias carentes de um controle territorial próprio. Portanto, assim mesmo que a complexidade dos estudos efetuados estende o alcance e a importância do levantamento das variáveis envolvidas, a “frontier” demarca uma vasta noção acerca da segurança holística, com a presença do Poder Público em sua totalidade.

A distinção entre os conceitos de “border” e “frontier” são apresentados por diversos autores em distintas temáticas. Com relação à literatura, por exemplo, Medina García (2006, p. 14) expõe a noção de “border” como a própria limitação de um território específico que seja parte da soberania de um Estado, enquanto a “frontier” se sujeita a uma superfície de transição entre civilizações adjacentes (ou até mesmo culturas), podendo ser portadora de ambos os conceitos em um mesmo espaço de tempo. À vista disso, cabe ressaltar que o Brasil não enfrenta problemas de fronteira, mas sim na fronteira (Medeiros Filho, 2020). Para contextualizar, são trazidas as problemáticas mais recorrentes no país, como a questão da violência e da corrupção social. Não são pertinentes, portanto, preocupações relacionadas à natureza geopolítica — neste caso, ameaças militares *stricto sensu* — (Ayoob, 1995), mas, sim, à própria criminalidade, marcada pela fragilidade da lei e da proporção de um ambiente mais pacífico. Tal questão colabora para que o Estado se mostre cada vez mais ausente no que tange à prestação de serviços básicos à população.

A América do Sul, em eventual análise, possui um panorama de segurança e defesa próprio, marcado por paradoxos e por dinâmicas de relacionamento oscilantes entre os países. Tais particularidades tornam necessária uma perspectiva regionalizada para a análise, de sorte que não

coincidentalmente a teoria dos complexos regionais de segurança é aplicada para o estudo da região com constância. Esta, conforme apontado por Medeiros Filho (2014), foi originalmente proposta por Buzan (1991) e versa acerca da interdependência sofrida por Estados vizinhos, de modo a compartilhar transnacionalmente inseguranças e fragilidades, o que torna melhor e mais visível a compreensão da noção de problemas nas fronteiras. Essa concepção é importante por considerar que os Estados, bem como as regiões às quais pertencem, não passaram por processos históricos e geopolíticos uniformes, muito pelo contrário. Dito isto, haja vista a extensa dimensão territorial do Brasil, com exceção do Equador e do Chile, o país faz fronteira com todos os países da América do Sul, o que resulta em interações diferentes e instabilidades de distinta natureza. No que tange ao complexo amazônico, no entanto, destaca-se a ausência dos Estados como uma das principais fontes do problema (Medeiros Filho, 2014), abrindo espaço para a criminalidade acentuada e para o discurso externo de incompetência estatal diante da proteção desse território e dos recursos presentes nele.

Ao passar dos anos, a Região Amazônica foi tomando cada vez mais a forma de um meio estratégico de grande prioridade para o sistema internacional. Com relação ao conceito de “border”, perante a análise de Medeiros Filho (2020), a pressão dos países que compõem a comunidade internacional tiveram um aumento significativo sobre os países que abrigam a Floresta Amazônica, de forma a justificarem seus argumentos e discursos em uma pauta ecológica e ambientalista. A visão da defesa nacional por parte dos militares, portanto, foi de um *self interesting* próprio destas potências na região, uma cobiça. A “frontier”, por sua vez, marcou a efervescência nacional por intermédio da presença de grupos armados na região da fronteira, especialmente na Colômbia, trazendo um grande risco para o Brasil. Tal percepção teve maior impacto por conta do ataque ao Destacamento do Exército Brasileiro, em 1991, alegadamente por indivíduos advindos do país vizinho.

Nesse sentido, a análise discursiva faz-se relevante, pois as narrativas também representam ameaças. Ao estudar a evolução do conceito de segurança, por exemplo, Buzan e Hansen (2012) identificaram na teoria pós-estruturalista a abordagem securitária de Waeber, que defende ser essencial para a definição de segurança a construção do discurso de forma delineadamente convincente. Destarte, a teoria de securitização direciona o uso excepcional dos meios e instrumentos de defesa de uma nação em prol de um determinado dilema, que passa a ser questão de sobrevivência, enfatizando o caráter existencial deste (Buzan; Hansen, 2012). Assim, a abstenção estatal e a carência de uma maior integração regional proporcionam insegurança nas fronteiras amazônicas, não só pela maior facilidade de fluxo criminal, mas também pela possibilidade de inferência estrangeira quanto às áreas abarcadas pela Amazônia, dada a securitização do meio ambiente e a segurança humana e social dos povos tradicionais que ali habitam. Entretanto, isso não quer dizer necessariamente que tal preocupação é desinteressada, mas sim que há um esforço de legitimidade através da construção da narrativa.

Conclui-se, portanto, que os conceitos de “border” e “frontier” fomentam e concluem o que a humanidade entende, hoje, pela Região Amazônica, que deve ter o seu devido cuidado não somente prático, mas, principalmente, em questões analíticas. Adverte-se, ainda, que haja uma suposta sobreposição, conforme alegado por Medeiros

(2020), da “frontier” sobre a “border”, colocando uma atenção especial para o fato de estas áreas periféricas serem carentes da atuação direta do Estado, podendo ser propícias ao crime e a irregularidades presentes na região.

C. DESAFIOS NAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A DEFESA NACIONAL

Em vista das problemáticas que envolvem o caráter securitário dos estudos de Defesa Nacional, são mencionados aspectos desafiadores nas fronteiras amazônicas que obstaculizam o êxito imediato em implicações práticas por parte do território nacional. Para tanto, são analisadas operações entre os anos de 2018 a 2020, que auxiliam no processo de tomadas de decisões que sejam favoráveis à Defesa Nacional.

Os fluxos criminosos ligados ao narcotráfico, de acordo com Rodrigues e Mendonça (2019), estão conectados à práticas sujeitas a readaptações políticas de segurança e defesa. Os mesmos autores, por conseguinte, esclarecem que a territorialidade do narcotráfico opera nos espaços de formas distintas e fluidas, onde o nacional e o internacional são constituídos como ambientes auto-excludentes. Dessarte, estabelece-se uma “transterritorialidade com conexões não-formais entre territórios distintos” (Rodrigues; Mendonça, 2019). Assim sendo, afirmam, a “principal droga psicoativa ilegal de origem sul-americana, e que mobiliza o mercado ilícito no Brasil e no seu entorno estratégico, é a cocaína” (Rodrigues; Mendonça, 2019). No intuito de combater esse e outros crimes transfronteiriços, foram criados no Brasil programas em busca de mitigar e/ou cessar essas demandas, tais como o Programa Calha Norte, diretriz do Programa Nacional de Defesa, que tem “objetivos estratégicos o aumento da presença do Poder Público; a melhoria da infraestrutura nas áreas de defesa, segurança pública, manutenção da soberania nacional, a integridade territorial” (Brasil, 2022).

A Amazônia cumpre um duplo papel para o narcotráfico. Em primeiro lugar, pelo fato de estar localizada geograficamente na fronteira com os países que se destacam pela tradição na produção de cocaína (Bolívia, Colômbia e Peru), a região é uma das portas de entrada da droga (cocaína) que parte em direção aos mercados da Europa e da África, tornando-se estratégica para a organização espacial das atividades ilícitas. Em segundo lugar, a Amazônia é hoje uma das regiões mais importantes para o tráfico de cocaína, pois, além de ser esta a rota primária obrigatória, ela vem servindo de espaço de atuação e expansão de facções do crime organizado e, por isso, o Comando Vermelho (CV), o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a Família do Norte (FDN) vêm disputando o controle das rotas da cocaína, a exemplo da rota do rio Solimões (Couto, 2019).

A atuação de facções criminosas na Região Amazônica na tríplice fronteira, também conhecida como Trapézio Amazônico (Brasil, Colômbia e Peru), implementou raízes no controle das rotas de cocaína, principalmente a atuação da Família do Norte do Amazonas (FDN), uma das grandes organizações criminosas da região. Segundo Moura (2020), a área da tríplice fronteira tornou-se sensível às políticas de segurança pública no combate ao narcotráfico, onde a dinâmica foi elaborada pela produção de cocaína oriundas da Colômbia e do Peru, para além do Brasil como mercado consumidor. De acordo com Castro (2019), não é possível afirmar que existem obstáculos geográficos para a importação de cocaína, em vista que as organizações

criminosas transnacionais fazem uso de transportes tanto terrestres, quanto fluviais e/ou marítimos e aéreos. Ainda, é de suma relevância ressaltar que, em deslocamentos transfronteiriços onde o descontrolo de tráfego – hidroviário e aéreo – é presente (nas áreas dos chamados “vazios cartográficos” da Amazônia), a faixa de fronteira se torna fortemente marcada por sua porosidade (Rodrigues, 2022). A variedade das modalidades de transporte, por sua vez, surge de dois pontos primordiais: as próprias vulnerabilidades e a extensão da fronteira brasileira — favorecendo, principalmente, os países que produzem cocaína. Consoante Castro (2019):

Em esquemas sofisticados para o transporte da droga, as organizações se valem da conectividade entre os modais para que a droga chegue ao destino com maior agilidade e segurança, evitando a ação do poder público.

Como medida de resposta ao caso, em 16 de novembro de 2016, o Decreto nº 8.903 foi instituído para fins de organização e atuação da administração pública no Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), que conta com sua devida relevância no que tange à defesa do território nacional. Em suma, o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras busca:

(...) fortalecer a prevenção, o controle, a fiscalização e a repressão aos delitos transfronteiriços com objetivos bem delimitados de I - integrar e articular ações de segurança pública, de inteligência, de controle aduaneiro e das Forças Armadas com as ações dos Estados e Municípios situados na faixa de fronteira, incluídas suas águas interiores, e na costa marítima; II - integrar e articular com países vizinhos (GSI, 2019).

Para tal, as operações interagências formam uma significativa atuação pautada no grau de aproximação das instituições participantes para integração de forças públicas, a fim de consolidar e sistematizar os elementos informatizados e a integração entre os órgãos de segurança pública. Segundo Gomes (2022), a integração precisa ter plataformas que permitam a interligação entre as agências para monitoramento e controle das Forças Armadas, como o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) e o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), além do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), e com o Centro de Defesa Cibernética do EB (CDCIBER) em seu auxílio (Gomes, 2022).

A atuação de operações interagências, com auxílio do PPFI, contou com a responsabilidade de definir as funções que cada órgão envolvido haveria de desempenhar em tais ações, “além de delimitar com maior ênfase a atenção exclusiva aos delitos transfronteiriços e as ações de inteligência” (Freire, 2018). Neste sentido, foi criado um conjunto de operações, com destaque para Sentinela e Ágata, onde “buscou aprofundar a integração das instituições, começando pelas agências federais, configurando assim uma instância de alto nível para articular os níveis estaduais e municipais” (Gomes, 2022). O autor informa, também, que a Operação Ágata, coordenada pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA-MD) contou com a participação de 12 ministérios e 20 agências governamentais na faixa de fronteira no combate a delitos transfronteiriços.

O Estado tem manifestado um interesse crescente em fiscalizar a Região Amazônica, visando combater ameaças securitárias como o narcotráfico, desmatamento e comércio ilegal. Parte do interesse foi manifestado através das

resoluções criadas entre 2018 e 2022 como segmento da Política de Ecossistema Global-Regional com os países amazônicos. Esse período de quatro anos contou com a aprovação de Declarações e criação de Comissões promovida pela Política, como foi o caso da Comissão de Segurança Pública e Crimes Transfronteiriços (CSPCT), criada durante a XIII Reunião de Ministros de Relações Exteriores da OTCA. A CSPCT tem o papel de implementar ações estipuladas nas resoluções aprovadas, incluindo questões de segurança de fronteiras e proteção ambiental. A Comissão é um dos exemplos de medidas que vão ao encontro do interesse do Estado durante o período de quatro anos. Como evidenciado abaixo, várias operações foram desenvolvidas com o objetivo de reduzir essas zonas cinzentas criminosas na região, as quais se caracterizam pelo baixo adensamento estatal.

TABELA 1: OPERAÇÕES REALIZADAS ENTRE OS ANOS DE 2018 E 2022

Operação	Ano	Agências participantes
Operação Conjunta Ágata Amazônia I	2018	Funai, Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), Polícia Federal (PF), Receita Federal; Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional; Agência Nacional de Mineração (ANM), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará e Polícias Militar e Civil dos estados do Pará, Amapá e Maranhão.
Operação Base Anzol	2018	Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva; Cmdo Fron Solimões/8º BIS; Polícia Federal do Amazonas e Polícia Militar do Amazonas.
Operação Ágata Norte	2020	Comando do 4º Distrito Naval, Comando Militar do Norte e da Ala 9, Comando de Operações Aeroespacial, Comando em Chefe da Esquadra, Força de Fuzileiros da Esquadra, 22ª Brigada de Infantaria de Selva, Comandos dos 3º e 9º Distritos Navais, Polícia Federal (PF), Departamento da Polícia Federal (DPF), Departamento da Polícia Rodoviária Federal (DPRF), Receita Federal (RF), Agência Nacional de Mineração (ANM), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Polícia Civil do Amapá, Polícia Militar do Pará, Empresa Brasileira de Estrutura Aeroportuária (Infraero), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

		Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Ministério Público do Trabalho de Santarém.
Operações Verde Brasil	2020, 2021 e 2022	Ministério da Defesa (MD), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC), Força Nacional, Funai, Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), INCRA.
Operação Ágata Norte	2022	4º Distrito Naval, Comando Militar do Norte e Comando de Operações Aeroespaciais; Ministério da Justiça e Segurança Pública, Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), Polícia Federal (PF), Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional, Agência Nacional de Mineração (ANM), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará e Polícias Militar e Civil dos estados do Pará, Amapá e Maranhão.

Quadro elaborado pelos autores

Fonte: Exército Brasileiro (2018); Ministério da Defesa (2021); Marinha do Brasil (2020); Funai (2022); Exército Brasileiro (2022).

À vista disso, as preocupações de ordem securitária são, em grande parte, resultantes da falta do ator estatal em coibir e fiscalizar ações contrárias às leis que culminam no crescimento dos corredores de tráfico internacional na região. Consequentemente, há o receio do que o aumento da presença de grupos ilícitos possa vir a acarretar em zonas cinzentas, locais em que as leis e normas brasileiras seriam constantemente negligenciadas. Outrossim, o Estado acaba por perder parte de sua soberania interna, gerando grave instabilidade Estatal, a título de exemplo, a situação presente na Colômbia durante as décadas de 1980 e 1990 e a possibilidade do transbordamento de grupos armados da região, como as FARC ao Brasil, fator que gerou grande

preocupação interna após o incidente no Rio Traíra em 1991.

Assim sendo, nota-se que a complexidade do ordenamento das fronteiras brasileiras e a fragilidade das fiscalizações de forças de segurança e de órgãos civis constituem uma ameaça à segurança pública (Rodrigues, 2022). Visto que, conforme mencionado, acarretaria no aumento e surgimento de novos atores ilícitos, gerando um risco à garantia da lei e da ordem, fator que explicaria o grande número de operações exibidas anteriormente. Ademais, a vulnerabilidade das comunidades potencializa a atuação de associações criminosas presentes e a entrada e crescimento de grupos guerrilheiros, assim como ocorreu na Colômbia e no Peru. Desse modo, a falta da presença estatal em garantir direitos básicos à população contribui, diretamente, ao aumento das ilegalidades, uma vez que há grande vulnerabilidade em decorrência da existência de uma pobreza institucional, que influencia diretamente na inclusão da população local — ribeirinhos — em mercados ilegais.

Assim como apresentado, grande parte da origem dos problemas securitários em regiões de fronteira ocorrem por motivos de debilidade estatal, isto é, órgãos de Segurança Pública são muitas vezes ineficazes nessa região, muito pelo baixo número de contingente existente, evidenciando um problema de interesse político (Rodrigues, 2022). Fica evidente, portanto, que a falta de uma política territorial acaba por gerar essa problemática, uma vez que, além da política mencionada, uma via de integração com os países limítrofes torna-se primordial em função de uma ilicitude transnacional presente na região que exige uma cooperação conjunta para facilitar o combate desses grupos.

Hodiernamente, um outro grande empecilho é a crise de refugiados na Venezuela, a qual resultou em uma grande movimentação nas fronteiras de todos os países da América do Sul. Diante de tal situação, diversas nações criaram seus programas para abrigar os refugiados, como é o caso da Operação Acolhida no Brasil, por exemplo. Entretanto, em face da grande onda migratória, diversos criminosos tiraram proveito da vulnerabilidade da situação e da falta da fiscalização na região para impulsionar crimes de tráfico humano, drogas e mercadorias (Vaz, 2021), corroborando com as zonas cinzentas nas fronteiras.

Ao contrário das dificuldades de ordem securitária, há também os desafios geopolíticos na Amazônia que, apesar de serem menores, são bastante significativos. Em geral, o Brasil não apresenta problemas geopolíticos com países vizinhos em demarcações de fronteira, tanto que é caracterizado como um observador e pacificador quando há crises nesse aspecto no continente, assim como ocorreu no conflito do Cenepa em 1995. Como uma forma de combater possíveis futuros problemas de “*frontier*”, é necessário a presença do Estado em sua totalidade nas regiões de fronteira, de modo a atenuar qualquer entrada da comunidade local ao crime, prejudicando o devido monitoramento na região. É importante ressaltar que muitas vezes a população ribeirinha não recebe a devida assistência Estatal, corroborando para a entrada destes às atividades ilícitas, além de que a não presença do Estado não gera o devido sentimento de pátria e de pertencimento. Dessa forma, verifica-se que faz necessário uma visão holística de segurança, para garantir o total monitoramento e assistência nestes locais.

Todavia, assim como exposto na primeira seção, a Amazônia é abundante em recursos naturais e, por conseguinte, acaba atraindo a cobiça de muitos países influentes no cenário internacional. Nessa perspectiva, a tal

cobiça não se daria propriamente em um ordenamento direto e sim, indiretamente, com problemas na floresta sendo intensificados para garantir interesses oblíquos. Diversos exemplos de assuntos potencializadores, citados por autores estrangeiros sobre a região, podem ser apresentados, constituindo-se como o principal tema a proteção do meio-ambiente. A grande pressão internacional exercida sobre a Amazônia pode ser caracterizada como uma forma de interesse às riquezas existentes, elevando a preocupação das Forças Armadas para a garantia da soberania e integridade do território nacional (Medeiros Filho, 2021). Assim sendo, uma forma de contornar tal ameaça e garantir a soberania dos países da região, seria a criação de uma organização de controle socioambiental entre os países limítrofes, o OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica). Portanto, a melhor maneira de controlar a Amazônia, sem que exista a cobiça de outros agentes, será a partir de uma organização criada pelos próprios países da região e administrada por eles próprios.

Dessa forma, o principal desafio geopolítico e ambiental existentes é caracterizado pelo atributo westfaliano de um Estado, e intenções externas de criação de zonas internacionais como o Corredor Triplo A, a serem interpretadas como uma ameaça à soberania nacional (Medeiros Filho, 2019). A falta de um instrumento com os países limítrofes, como o OTCA, sucede em discursos de internacionalização, legitimando a presença de outros atores em uma área considerada estratégica para seus interesses.

D. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme retromencionado, a região fronteiriça na Amazônia constitui um espaço de vulnerabilidades sociais: pobreza, carência de saneamento básico, dificuldade na coleta de lixo e acesso, educação precária etc. Essa situação é agravada pelo conjunto de atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas, de armas e outros crimes presentes naquela área. Não bastassem esses elementos sociais, observa-se naquela região uma espécie de déficit estatal, não só em relação ao território brasileiro, mas uma característica comum a todos os países limítrofes.

Assim, aproveitando-se da extrema pobreza e da imensa rede de rios conectados à bacia Amazônica, traficantes têm transformado aquela região em área de trânsito de drogas, aproveitando a fragilidade da fiscalização das diversas agências de segurança nas áreas fronteiriças. Essas características colocam em risco a soberania doméstica dos Estados nacionais na medida em que estes se mostram incapazes de exercer pleno controle de seus territórios e de adotarem políticas públicas eficientes frente às suas vulnerabilidades. Sob tais condições, a segurança nacional e a afirmação soberana do Estado ficam comprometidas. Naquela região, a porosidade da fronteira é somada à debilidade institucional (o efetivo da Polícia Federal naquela região é muito pequeno e é quase inexistente a presença da Polícia Civil e Militar estaduais), constitui um enorme desafio de segurança.

Diante de tal realidade, as Forças Armadas acabam sendo “convocadas” a prestar apoio à segurança. A Lei Complementar 97/1999 (Brasil, 1999), alterada pela LC 117/2004 (Brasil, 2004), estabelecer às Forças Armadas, como atribuições subsidiárias particulares, a cooperação à repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução; e atuar, por

meio de ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira terrestre, contra crimes transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, executando ações de patrulhamento, revista de pessoas, veículos terrestres, embarcações, e aeronaves, e prisões em flagrante delito.

O problema para as Forças Armadas é que sua missão precípua não é a do combate a ilícitos (isso, em qualquer país do mundo deve-se às polícias). A missão principal de qualquer Força Armada é a preparação para a guerra. O risco é a possibilidade de banalização do emprego das Forças Armadas em ações subsidiárias para suprir as deficiências dos órgãos de Segurança Pública e a consequente perda de capacidade das estruturas militares para atuar na sua atividade fim. Portanto, sugerem-se as seguintes recomendações, em três diferentes níveis:

- 1) No plano internacional, a necessidade de maior cooperação e integração regional, buscando articular esforços oriundos dos diferentes países da região para gerar maior segurança nas áreas fronteiriças compartilhadas.
- 2) No plano nacional, a adoção de uma perspectiva de segurança ampliada que possa, seguindo o modelo de muitos países, redundar na elaboração de uma espécie de Estratégia de Segurança Nacional. Nesse sentido, merece destaque a ideia de “Segurança Integrada”, capaz de congrega as diferentes capacidades do Estado Nacional, na forma de operações conjuntas e interagências, para a manutenção da ordem e o combate a ilícitos transfronteiriços.
- 3) No plano institucional, relacionado às Forças Armadas, deve-se buscar intensificar projetos de monitoramento das fronteiras como o caso do SISFRON, além do aprimoramento das atividades de inteligência em áreas fronteiriças.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Oscar Medeiros Filho: Concepção e desenho da pesquisa; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Ana Luísa da Silveira Santana Ribeiro: Análise e interpretação de dados; Revisão intelectual do manuscrito; Elaboração do manuscrito referente à seção 2.

Pavla Alves Pavelkonski: Análise e interpretação de dados; Revisão de literatura; Revisão intelectual do manuscrito; Elaboração do manuscrito referente à seção 1.

Felipe Marques Kanso El Ghaouri: Análise e interpretação de dados; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito referente à seção 1.

Thiago Ribeiro Leite Jardim Cavalcante: Análise e interpretação de dados; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito referente à seção 3.

REFERÊNCIAS

- AYOUB, M. The third world security predicament: State-making, regional conflict, and the international system. London: *Lynne Rienner*, 1995.
- BRASIL. Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Com a participação da Funai, Operação Ágata norte realiza a maior apreensão de minério ilegal no

- Brasil. *Funai*, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2022/com-participacao-da-funai-operacao-agata-norte-realiza-a-maior-apreensao-de-minerio-ilegal-no-brasil>.
- BRASIL. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Decreto nº 8.903, de 16 de novembro de 2016. *Institui o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e organiza a atuação de unidades de administração pública federal para sua execução*. N. 220, p. 1. Brasília, DF: 17 nov. 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8903.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%208.903%2C%20DE%2016,que%20lhe%20confere%20o%20art.
- BRASIL. Ministério da Defesa. Doutrina de Operações Conjuntas. Brasília: *Ministério da Defesa*, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/legislacao/emcfa/publicacoes/doutrina/md30-m-01-vol-1-2-a-edicao-2020-dou-178-de-15-set.pdf>.
- BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Faixa de Fronteira: Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira - PDF. Brasília: *Ministério da Integração Nacional*, 2016. Disponível em: <https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/Biblioteca/publicacoes/cartilha-faixa-de-fronteira.pdf>.
- BRASIL. Planalto. Lei Complementar nº 97, de junho de 1999. Dispõe sobre as normas gerais para a organização, preparo e o emprego das Forças Armadas. Brasília: *Planalto*, 1999. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm.
- BRASIL. Planalto. Lei Complementar nº 117, de setembro de 2004. Altera a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, para estabelecer novas atribuições subsidiárias. Brasília: *Planalto*, 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp117.htm.
- BRASIL. Ministério da Defesa. Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Brasília: *Ministério da Defesa*, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_congresso_1.pdf.
- BRASIL. Ministério da Defesa. Programa Calha Norte. Brasília: *Ministério da Defesa*, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/programas-sociais/copy_of_programa-calha-norte.
- BRASIL. Gabinete de Segurança Institucional. Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PIF). Brasília: *Gabinete de Segurança Institucional*, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/gsi/pt-br/assuntos/programa-de-protecao-integrada-de-fronteiras-ppif-1>.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Proposta de reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Brasília: *Ministério do Desenvolvimento Regional*, 2018. Disponível em: <https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/Biblioteca/publicacoes/II---Nova-base-territorial-para-o-programa-Faixa-de-Fronteira.pdf>.
- BRASIL. Marinha do Brasil. Operação Ágata Norte: Forças Armadas intensificam ações de combate a crimes transfronteiriços e ambientais no Pará e no Amapá. *Marinha do Brasil*, 2020. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/com4dn/operacao%20A7%20C3%A3o-%20C3%A1gata-norte-for%20A7%20s-armadas-intensificam-a%20A7%20B5es-de-combate-crimes-transfronteiri%20A7os-e>.
- BRASIL. Exército Brasileiro. Operação Ágata Norte realiza a maior apreensão de minério ilegal no Brasil. *Exército Brasileiro*, 2022. Disponível em: https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/znUQCgfQ6N3x/content/id/15644082.
- BRASIL. Exército Brasileiro. Operação Base Anzol reúne esforços interagências para o combate de ilícitos na região da tríplex fronteira. 2018. Disponível em: https://www.eb.mil.br/exercito-brasileiro?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=8915150&_101_type=content&_101_groupId=8032597&_101_urlTitle=operacao-interagencias-operacao-base-anzol-&_101_redirect=http%3A%2F%2Fwww.eb.mil.br%2Fexercito-brasileiro%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_keyword%3DFronteiras%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_delta%3D20%26_3_assetTagNames%3Dopera%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Binterag%25C3%25AAncias%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch&inheritRedirect=true.
- BRASIL. Ministério da Defesa. Operação Verde Brasil 2 encerra com queda no desmatamento. Brasília: Ministério da Defesa, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-contudo/noticias/operacao-verde-brasil-2-encerra-com-queda-no-desmatamento>.
- BRASIL. Senado Federal. Tráfico explora rota brasileira. Notícia. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/46065/noticia.htm?sequence=1#:~:text=Apesar>

%20de%2C%20nos%20%20C3%BAltimos%2010,ra
nking%20da%20folha%20de%20coca.

BUZAN, B., HANSEN, L. A Evolução dos Estudos de Segurança Internacional. Trad. Flávio Lira. São Paulo: *Editora Unesp*, 2012. Disponível em: <https://dokumen.pub/a-evoluao-dos-estudos-de-segurana-internacional-9788539302666.html>.

COUTO, Aiala Colares. Ameaça e caráter transnacional do narcotráfico na Amazônia brasileira. *Confins*, n. 44. 15 de mar. 2020. Disponível em: <http://journals.openedition.org/confins/25852>.

COUTO, A. Conectividade e territórios em rede do narcotráfico na Amazônia Brasileira. Pará: *GeoTextos*, vol. 15, n. 2, dez. 2019, p. 123-147. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/geotextos/article/view/33820>.

CASTRO, S. A utilização de aeronaves brasileiras de pequeno porte para o tráfico transnacional de drogas. 2019. 31 f. TCC (Especialização) - Curso em Altos Estudos de Defesa, *Escola Superior de Guerra*, Brasília, 2019. Disponível em: <https://repositorio.esg.br/bitstream/123456789/1325/1/A%20utiliza%20c3%a7%20c3%a3%20de%20aeronaes%20brasileiras%20de%20pequeno%20porte%20para%20o%20tr%20al%20f%20tico%20Transnacional%20de%20drogas%20-%20Simone%20Aquino%20Martins%20de%20Castro.pdf>.

FREIRE, M. A Interoperabilidade entre as Forças Armadas brasileiras: uma análise da Operação Ágata. Orientador: Augusto Wagner Menezes Teixeira Júnior. 2018. 82 f. TCC (Graduação) - *Curso de Relações Internacionais, Departamento de Relações Internacionais, Universidade Federal da Paraíba*. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/13942/1/MELSF27.03.2019.pdf>.

GOMES, R. A Inteligência Policial e a Cooperação Interagências no combate ao Crime Organizado. *Revista Brasileira de Ciências Políticas*, V. 13, N. 8, Pp. 287-231. Brasília: mar. 2022. Disponível em: <https://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/article/view/938/565>.

MEDEIROS FILHO, O. Breve Panorama de Segurança na América do Sul. In: NASSER, R. M.; MORAES, R. F. (Org.). *O Brasil e a segurança no seu entorno estratégico: América do Sul e Atlântico Sul*. Pp. 21-42. Brasília: IPEA, 2014. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3075/1/Livro_O%20Brasil%20e%20a%20seguran%C3%A7a%20no%20seu%20entorno%20estrat%C3%A9gico_Am%C3%A9rica%20do%20Sul%20e%20Atl%C3%A2ntico%20Sul.pdf.

MEDEIROS FILHO, Oscar. Desafios do Exército Brasileiro

nas fronteiras amazônicas: entre a border e a frontier. *Coleção Meira Mattos: revista das ciências militares*, V. 14, n. 49, Pp. 77-97, 21 jan. 2020. Disponível em: <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/CEEEExAE/article/view/11159>.

MEDEIROS FILHO, Oscar. O lugar das fronteiras no pensamento geopolítico militar brasileiro. In: FRANCHI, Tássio, e RODRIGUES, Fernando da Silva. *Exército Brasileiro: perspectivas interdisciplinares*. Rio de Janeiro: Mauad Editora, 2022.

MEDINA GARCÍA, E. Aportaciones para una epistemología de los estudios sobre fronteras internacionales. *Estudios Fronterizos, Mexicali*, v. 7, n. 13, p. 9-27, 2006. Disponível em: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-69612006000100001&script=sci_abstract.

MOURA, M. Dinâmicas da Securitização do tráfico de drogas no arco de instabilidade andino-amazônico: o caso da tríplice fronteira norte (Brasil-Colômbia-Peru). 2020. 34 f. TCC (Especialização) - Curso em Altos Estudos de Defesa, *Escola Superior de Guerra*, Brasília, 2020. Disponível em: <https://repositorio.esg.br/bitstream/123456789/1245/1/MARCOS%20ALEXANDER%20VALLE%20DE%20MOURA%20-%20TCC%20CAED%20020.pdf>.

RODRIGUES, T.; MENDONÇA, T. Narcotráfico e Segurança no Entorno Estratégico Brasileiro. In: VAZ, Alcides (Org.). *O Brasil e os desafios à estabilidade no entorno estratégico brasileiro: disputa hegemônica, conflitos e violência*. 1ª ed. São Paulo: Ed. *Trampolim Acadêmico*, 2021, Pp. 196-243. Disponível em: http://gepsi.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=598.

PARENTE, F. Narcotráfico na Amazônia: um desafio para a Defesa Nacional. Orientadora: Selma Lúcia de Moura Gonzales. 2020. 31 f. TCC (Especialização) - Curso em Altos Estudos de Defesa, *Escola Superior de Guerra*, Brasília, 2020. Disponível em: <https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1310>.

PÊGO, B.; MOURA, R. Introdução. In: PÊGO, B (Org. et al.). *Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco norte*. 1ª Ed. v. 3 Brasília: Ed. *IPEA*, 2018, p. 13-19. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8466#:~:text=O%20conte%20C3%BAdo%20das%20discuss%20C3%B5es%20e,seguran%C3%A7a%20de%20efesa%20e%20infraestrutura%20econ%C3%B4mica.&text=metadata,-dc>.

RODRIGUES, F. As Ameaças do arco norte da faixa de fronteira brasileira e sua relação com segurança integrada. *Centro de Estudos Estratégicos do*

Exército (CEEEEx), Brasília, Vol 27, N. 5, Set./Nov. 2022. Disponível em: <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/CEEEExAE/article/view/11159>.

RODRIGUES, F. O conceito de “Segurança Nacional” frente ao amplo espectro de ameaças na faixa de fronteira brasileira. *Centro de Estudos Estratégicos do Exército (CEEEEx)*, Brasília, vol 25 n. 3 Jun/Ago. 2022. Disponível em: <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/CEEEExAE/article/view/10648/8595>.

VARGAS, F. A. Formação das fronteiras latino-americanas. Brasília, DF: *Funag*, 2017. Disponível em: https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-251-formacao_das_fronteras_latino_americanas.

VAZ, Alcides. O Brasil e os desafios à estabilidade no entorno estratégico brasileiro: disputa hegemônica, conflito e violência. Trapolim *Editora e Eventos Culturais Eireli*, 2021.

